

*Кiryushkina S.A.
student*

*Scientific supervisor: Ermolaeva T.A., candidate of law
associate professor*

*Saratov State Law Academy
Russia, Saratov*

ФРАЙЧАЙЗИНГ КАК ОДНА ИЗ ВОСТРЕБОВАННЫХ ФОРМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Annotation. In the article, topical issues of legal regulation of relations in the field of franchising at the international and national levels are considered. A comparison of approaches to determining the essence of a franchise agreement in the legislation of different countries is carried out. The author examines the peculiarities in the field of legal regulation and application of commercial concession in the Russian Federation, as well as the prospects for its development.

Keywords: commercial concession agreement, franchising, private international law, unification of international norms, franchisee, franchisor, entrepreneurial activity, entrepreneur.

*Kiryushkina S.A.
student*

*Scientific supervisor: Ermolaeva T.A., candidate of law
associate professor*

*Saratov State Law Academy
Russia, Saratov*

FRANCHISING AS ONE OF THE MOST POPULAR FORMS OF DOING BUSINESS

Annotation. The article deals with topical issues of legal regulation of relations in the field of franchising at the international and national levels. A comparison of approaches to determining the essence of a franchise agreement in the legislation of different countries is carried out. The author examines the peculiarities in the field of legal regulation and application of commercial concession in the Russian Federation, as well as the prospects for its development.

Keywords: commercial concession agreement, franchising, private international law, unification of international norms, franchisee, franchisor, entrepreneurial activity, entrepreneur.

В современных условиях экономические отношения выходят за рамки одной страны, распространяются за ее пределами и выходят на международный уровень. Быстрые темпы глобализации сопровождаются изменениями экономического и юридического характера договорных отношений. На смену привычным договорным формам приходят новые, отвечающие потребностям общества. Одной из таких форм выступает договор франчайзинга.

Несмотря на то, что в зарубежных странах договор франчайзинга известен на протяжении более ста лет, для нашей страны — это новая форма организации бизнеса, появившаяся лишь в середине 90-х годов прошлого века.

В документах международного характера, регулирующих отношения по франчайзингу, содержится дефиниция данного понятия. Так, под франчайзингом понимается договор, по которому одна компания (франчайзер), имеющая разработанную систему ведения бизнеса и товарный знак, разрешает другой компании или лицу (франчайзи) использовать эту систему согласно требованиям франчайзера в обмен на вознаграждение.

Национальные законодательства зарубежных стран, говоря о предмете договора франчайзинга, включают в него различные правовые отношения. Так, в законодательствах США и Англии предметом франчайзинга выступает передача права пользования франчайзинговой системой, включающей интеллектуальную собственность. В законодательстве стран бывшего Советского Союза (Гражданском кодексе Республики Беларусь 1998 года, Гражданском кодексе Республики Казахстан 1999 года) предметом договора франчайзинга выступает передача лицензионного комплекса, включающего объекты интеллектуальной собственности, деловую репутацию и коммерческий опыт, а также нераскрытую информацию.

В связи с тем, что договор коммерческой концессии носит ярко выраженный предпринимательский характер, то его сторонами могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Франчайзинг получил свое распространение во многих сферах предпринимательской деятельности, начиная от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, и заканчивая автомобильной индустрией и пищевой промышленностью.

На сегодняшний день в России функционирует больше 300 компаний на основании договора коммерческой концессии. В частности, к ним относятся такие иностранные компании, как Calzedonia, Intimissimi, Ecco, Yves Rocher, Subway, а также российские бренды - Детский мир, Спортмастер, Gloria Jeans, Kari и Zolla.

Распространение такого вида отношений в России неизбежно приводит к появлению большого количества судебных споров. Большинство из них касаются взыскания с франчайзи убытков по договору. Например, В 2019 году по соглашению сторон был досрочно расторгнут договор, заключенный ООО (франчайзер) и Индивидуальным предпринимателем (франчайзи). Однако, обязанность ответчика выплатить в установленный срок отступное, исполнено не было. В связи с чем ООО вынуждено было обратиться в суд с требованием о взыскании с ИП отступного в размере 103 554 руб. Удовлетворяя требование истца, суд пришел к выводу о том, что расторжение договора, не «обнуляет» условие о выплате отступного.

В большинстве случаев договор франчайзинга носит транснациональный характер. В таких случаях правоотношения сторон подпадают под действие норм международного частного права, что обуславливает возможность выбора сторонами применимого к договору права и судебной юрисдикции.

Например, Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрен спор о взыскании задолженности с франчайзи - индивидуального предпринимателя в пользу Сабвэй Раша Франчайзинг Компани,ЛЛС (США). Рассматривая настоящий спор суд руководствовался нормами Российского законодательства,

На сегодняшний день не существует каких-либо унифицированных международных правил, по которым может осуществляться регулирование системы франшиз.

При решении вопросов, связанных франчайзингом, стороны такого вида договора руководствуются национальными правовыми актами государств, источниками *lex mercatoria*, а также международными коммерческими договорами.

В целях правового регулирования франчайзинга Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА) разработано Руководство по организации международной сети коммерческой концессии франчайзинга. Кроме того, международной ассоциацией франчайзинга разработаны рекомендации, регулирующие международные франчайзинговые отношения. Кроме того, унифицированием норм в области франчайзинга занимается Всемирная организация интеллектуальной собственности, подготовившая в 1994г. Руководство по франчайзингу.

Таким образом, франчайзинг - это не просто покупка или продажа франшизы, это целый комплекс сложных и разноплановых отношений.

Проанализировав состояние нормативно-правового регулирования отношений в области франчайзинга как на национальном, так и на международном уровнях, мы приходим к выводу, что на сегодняшний день ни один из нормативно-правовых актов не дает нам полной картины

относительно правового регулирования указанного вида гражданско-правового договора на международном уровне.

Распространение франчайзинга в нашей стране дает существенные преимущества для развития предпринимательской деятельности не только для лиц, приобретающих возможности использования средств индивидуализации, деловой репутации, методов организации производства и реализации товаров, работ, услуг в конкретной деятельности, так и для лиц, предоставляющих такие права.

Использованные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон (ред. от 01 июля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учеб. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2011
3. Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть / Ю. С. Гамбаров; под редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. М.: Зерцало-М, 2003. 816 с.
4. Канашевский В.А. Договор международного франчайзинга: содержание и коллизионное регулирование // Законодательство. 2013. № 9. С. 59-67.
5. Кольцова Л.Н. Франчайзинг в России эпохи экономических перемен // Справочник экономиста. - 2009. - № 6. - С. 21-26.